

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2020

GRÁFICOS

Autores:

Olavo Gomes Pereira [\(\[orcid.org/0000-0001-6348-3562\]\(https://orcid.org/0000-0001-6348-3562\)\)](https://orcid.org/0000-0001-6348-3562)

Thamara Rubia Almeida de Medeiros [\(\[orcid.org/0000-0001-5607-1834\]\(https://orcid.org/0000-0001-5607-1834\)\)](https://orcid.org/0000-0001-5607-1834)

[DOI:10.5281/zenodo.4441142](https://doi.org/10.5281/zenodo.4441142) parte de [DOI:10.5281/zenodo.4441152](https://doi.org/10.5281/zenodo.4441152)

Capa: Márcio Monteiro Dias

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Cronograma de atividades de prevenção e combate à pandemia da Covid-19.....	4
Figura 2- Desempenho Físico dos Programas de Governo por Região em 2020.....	5
Figura 3- - Evolução 2015-2020 da Despesa Orçamentária.....	6
Figura 4 - Evolução 2015-2020 da Participação da Fonte de Recurso no Total da Despesa Realizada.....	7
Figura 5- Evolução 2015-2020 do % Execução Orçamentária por Fonte de Recurso	8
Figura 6-Evolução 2015-2020 da Despesa Orçamentária Fonte de Recurso do Tesouro (102).....	9
Figura 7- Despesa Realizada em Valores Absolutos (-) e Percentuais (...) na Fonte do Tesouro (102) por Grupo de Despesa.....	10
Figura 8- Evolução da Participação de Efetivos, Contratos e Cedidos nas áreas Meio e Fim	11
Figura 9-- Capacitação Servidor Administrativo - Capital x Interior.....	12
Figura 10 – Evolução das Principais Despesas Material Permanente) no Período 2016 a 2020.....	13
Figura 11 -Expressão gráfica do quantitativo e percentual do movimento das demandas por forma de entradas - 2020.....	14

Figura 1- Cronograma de atividades de prevenção e combate à pandemia da Covid-19

Figura 2- Desempenho Físico dos Programas de Governo por Região em 2020

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

Figura 3- - Evolução 2015-2020 da Despesa Orçamentária

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020

Figura 4 - Evolução 2015-2020 da Participação da Fonte de Recurso no Total da Despesa Realizada

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020

Figura 5- Evolução 2015-2020 do % Execução Orçamentária por Fonte de Recurso

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

Figura 6-Evolução 2015-2020 da Despesa Orçamentária Fonte de Recurso do Tesouro (102)

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

Figura 7- Despesa Realizada em Valores Absolutos (-) e Percentuais (...) na Fonte do Tesouro (102) por Grupo de Despesa

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

Figura 8- Evolução da Participação de Efetivos, Contratos e Cedidos nas áreas Meio e Fim

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, Dez.2020.

Figura 9-- Capacitação Servidor Administrativo - Capital x Interior

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, 2020.

Figura 10 – Evolução das Principais Despesas Material Permanente) no Período 2016 a 2020

Fonte: SIG-UEPA/UEPA, 2020.

Figura 11 -Expressão gráfica do quantitativo e percentual do movimento das demandas por forma de entradas - 2020.

Fonte: arquivos da OUVIDORIA/UEPA – Dez. 2020.